

РАҲБАР НУТҚИДА ҲОЗИРЖАВОБЛИК

Шерозбек Мўминов,

ФарДУ таянч докторанти.

Сарвиноз Мадаминова,

ФарДУ талабаси.

Аннотация: Мақолада раҳбар фаолиятида ҳозиржавобликнинг ўрни, унга эришиш омиллари таҳлил ва тадқиқ этилган.

Калим сўзлар: раҳбар, нутқ, сўз, ҳозиржавоблик, мутойиба, мақтов, танбеҳ, рағбат.

Аннотация: В статье анализируется и изучается роль оперативности в деятельности руководителя, факторы, обеспечивающие ее достижение.

Ключевые слова: лидер, речь, слово, отзывчивость, комплимент, похвала, упрек, поощрение.

Annotation: The article analyzes and studies the role of responsiveness in the activities of the leader, the factors that achieve it.

Keywords: leader, speech, word, responsiveness, compliment, praise, rebuke, encouragement.

Сўз, сўзлаш қобилияти Аллоҳ яратган мавжудотлар ичида фақат инсонгагина берилган энг олий неъматдир. Меҳр, ғазаб, нафрат каби туйғуларни ҳайвонлар ҳам туйиши, буни ташқи муҳитда намоён қилиши мумкин. Лекин онгли ҳаракат қилиш, бир-бирига ички кечинмаларини сўз ва бошқа тил, нутқ бирликлари ёрдамида ифодалаш фақат инсонгагина хосдир. Жамиятнинг ажралмас бўлаги бўлган шахс сўз орқали жамиятда кадр топади, касбий фаолиятида муваффақиятга эришади, янги танишлар орттиради. Ёки аксинча, юқорида санаб ўтилганларнинг тескариси бўлиши ҳам мумкин.

Ушбу мақоламиз раҳбар нутқий фаолиятининг бир қирраси – ҳозиржавоблик мавзусига қаратилган бўлиб, аввало раҳбарнинг нутқий фаолияти, унинг нутқ сўзлай олиш санъати ҳақида қисқача тўхталиб ўтамиз. Раҳбарнинг чин маънодаги йўлбошловчилик даражасига етишишида кўп билим, юксак салоҳият, темир интизом, кўп китоб ўқиганлиги, ўз соҳасига доир билимларни мукамал эгаллаган бўлиши ва шу билан бирга, нотиклик санъати, тадбиркорлик маҳоратининг ўрни бениҳоя катта. Зеро, буюк саркарда, соҳибқирон Амир Темур бобомиз машҳур “Темур тузуклари” асарини бежизга қуйидаги жумлалар билан бошламаганлар ва бутун асар давомида муомала, мурсою мадора масаласига қайта-қайта мурожаат қилганлар: “Ўзга мамлакатларни забт этиш, уларни идора қилиш, ғаним лашкарларини синдириш, душманни тузоққа тушириш, муҳолифларни (кўнглини овлаб) дўстга айлантириш, дўст-душман орасида муомала, мурсою мадора қилиш хусусида ушбу тадбир ва кенгашларни қўлладим...” [6, 14.]

Замонавий раҳбарнинг нотиклик санъатини пухта эгаллаганлиги мажлислар, ходимлар билан бўладиган турли хил йиғинларда ҳамиша диққат марказида бўлишига, бераётган буйруқлари, топшириқларини қўл остидагилар оғишмай бажариши энг асосий омилдир. Раҳбар нутқ сўзлаётган пайтда қатъият билан, вазиятдан келиб чиқиб, бир оз мутойибага, мақтовга, танбеҳга, рағбатга ҳам урғу бериши унинг нутқидаги таъсирчанликни оширади. Чинакам нутқ катта маҳорат ва пухта тайёргаликнинг маҳсулидир.

Айтиш мумкинки, нотиклик, муомала маданияти барча касбларнинг, санъатларнинг асосида мавжуд. Ўз фикрини оммага чиройли тарзда, аниқ ва содда тушунтира олиш ва ишонтира билишга бўлган ҳаракат деярли барча соҳа, касб эгаларининг табиатида бор. Тажрибали педагог Ш.Раззоқов “Раҳбарлик учун махсус билимлар, кўникмалардан ташқари, одамлар билан муомила қилиш, қўл остидагилар билан тил топишиш, топқирлик, ҳозиржавоблик, қалтис вазиятлардан чиқа олиш, жараённи баҳолаш, энг асосийси, ҳар қандай мушкул вазифани мураккаб ҳолатларда ҳам уддалай

оладиган аҳил ва жипслашган жамоа тузиш қобилияти мужассам бўлиши лозим”, деб таъкидлаган.

Нотиклар нутқидаги энг муҳим хусусият – бу, ҳозиржавобликдир. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да бу тушунча шундай изоҳланган: “ҲОЗИРЖАВОБ [а. – билагон; гап, суҳбатда ўзини йўқотмайдиган; ҳаёт, давр талабига ўз иш-амали билан жавоб берувчи]”. “ҲОЗИРЖАВОБЛИК – Ҳозиржавоб бўлиш, ҳозиржавоб шахсга хос хислат, муомала, хатти-ҳаракатдир [8, 545.]

Ҳар қандай раҳбар ҳозиржавоблик билан ўз қобилиятини намоён этади. Хоҳ мажлис пайти бўлсин, хоҳ қандайдир тадбир бўлсин, раҳбар ходимлари томонидан берилган саволга ўрнида ва мантиқли жавоб қайтариши зарурдир. Раҳбардаги ҳозиржавоблик нафақат нутқида, балки олиб бораётган фаолиятида ҳам бевосита намоён бўлиши керак. Бунга яққол мисол тариқасида шуни айтиб ўтишимиз жоизки, ҳозирги кунда ўзбек тилига аҳамият ҳар қачонгидан ҳам юқори. Бу масала юзасидан Президентимиз Ш.Мирзиёев кўплаб қарор ва фармонлар чиқармоқдалар. Давлатнинг биринчи раҳбари сифатида олиб борилаётган бу сиёсатга Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош ассамблеясининг 75- сессиясида илк бора ўзбек тилида нутқ сўзлаб ҳозиржавоблик намунасини кўрсатдилар. Жаҳон минбарларида туриб она тилимизда сўзланган ҳар бир жумла қалбимизга чексиз ғурур ва ифтихор бағишлади. Бу каби ҳозиржавобликни Президентимиз Ш. Мирзиёевнинг кундалик фаолияти ва нутқида кўришимиз, кўплаб мисоллар келтиришимиз мумкин. Жумладан, ҳозирги кунда бутун дунёни кўзга кўринмас ёв деб таъриф берилаётган касаллик ўз исканжасида ушлаб турибди. Унинг инсонлар саломатлигига, иқтисодга, таълимга ва деярли барча соҳаларга ўз таъсирини ўтказмай қолмаяпти. Хитойда пайдо бўлиб, бутун дунёга тарқалган бу касаллик юртимизда дастлабки қадамини ташлагандаёқ бундан ҳамма огоҳ этилди. Касаллик яширилмади ва бутун Республикада карантин ҳолати жорий этилди. Бу ҳам Президентимизнинг ҳозиржавоблик билан олиб борган доно сиёсати эди. Буни бошқа давлат

раҳбарлари ҳам алоҳида эътироф этмоқда. Бу каби чуқур ўйлаб тезкорлик билан қарор қабул қилиш раҳбардан кўп маънода ҳушёрлик ва жуда катта масъулиятни талаб қилади.

Ф.Нитше раҳбарлик маҳорати ҳақида шундай деган эди: “Буюриш бўйсунидан кўра кийинроқдир” [1, 3.] Ҳақиқатан ҳам, қандай соҳа бўлмасин, муаммо қай даражада катта ё кичик бўлмасин, унинг олдини олиб, ечимини топиб бутун масъулиятни ўз зиммасига олган ҳолда топшириқларни беришнинг ўзи мушкул вазифадир.

Шарқ мутафаккирларидан бири Кайковуснинг “Барча дониш ва хунарнинг сармояси: адаб, тавозъе, ҳаё, пок диллик, парҳезкорлик, беозорлик, сабр ва матонатликдур. Лекин кўп вақтлар бўлурки, шарм кишига зарар етказур. Шундай шармли бўлғилки, бу ишингга халал еткармасин, нединким, кўп вақтлар бўлурки, бершармлик билан мақсуд ҳосил бўлур... Кўп кишилар бўлурки, шарм қилиб ўзларининг барча мақсудларидин айрилулар. Сен ул миқдорда шарм қилғилки, бу имон субути ҳосилиға сабаб бўлсин. Ўзингга зарар ва зиён етказур даражада шарм қилмағил...” [2, 37.] Кайковуснинг ушбу пурҳикмат сўзлари юқорида келтирилган фикрларимизни тасдиқлайди.

Отабек Ҳасановнинг ўз номи ўзи билан “Лидерлар китоби”да ҳозиржавоблик, тезкорлик ва унинг раҳбар фаолиятида тутган ўрни қанчалар аҳамиятли эканлигини таъкидлаш мақсадида ижтимоий тармоқлардан ота-бола мулоқотидан олинган қуйидаги диалог келтирилади:

– Дада, ҳаммасига тушундим, масалан, мен бирон нимага эришишни хоҳласам, ўйлаб ўтирмай, дарров ишга киришим керак, шундайми?

– Шундай, ўғлим. Тезкорлик бўлмаса, энг арзимас нарса ҳам орзу-мақсадингга халал бериши мумкин... [7, 257.]

Хулоса сифатида айтишимиз жоизки, бугунги куннинг раҳбари ўзининг ташаббускорлиги, доимо янги имкониятларни излаб топиши, ҳар бир вақтдан унумли фойдаланиши, нутқида ва олиб бораётган фаолиятида ҳозиржавоблик, тезкорлик билан доимо олдинга интилиши зарур.

Адабиётлар :

1. Йўлдошев М, Назарзода Н. Раҳбар психологиясида ахлоқ. – Тошкент: ШАРҚ, 2010.
2. Кайковус. Қобуснома. – Тошкент: Ўқитувчи, 1986.
3. Муминов, С., Эҳсонова, М. ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА халқаро журнали. Международный журнал ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE education, translation. Volue 2. Issue 4.2021 4(2), 90-67.
4. Mo‘minov, Sh.S. (2022). Memuar, bag‘ishlov va marsiyalarda rahbar muloqot xulqiga xos qirralarning namoyon bo‘lishi. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(9), 689-694.
5. Мўминов, Ш.С. (2022). Раҳбар нутқининг таъсир ўтказиш усуллари. Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS), 418-426.
6. Темур тузуклари. – Тошкент: Фафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991.
7. Хасанов О. Лидерлар китоби. – Тошкент: Muharrir nfshriyotti, 2020.
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш жилдли. 5- жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2008.
9. Интернет маълумотлари. – xabar.uz.